

**O MODELO INTERATIVO MULTIDISCIPLINAR DE LEITURA
APLICADO AO PROCESSO DE ENSINO DA LEITURA E DA LÍNGUA
ESCRITA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

 DOI: 10.5281/zenodo.14210748

Maria Nazaré Ribon Silva

Graduada em Letras – Português/Português. Mestre em Educação pelo Instituto IPLAC - Cuba. Especialização em Metodologia de Ensino Língua Portuguesa e Gestão Escolar. Psicopedagoga. Efetiva na rede pública por 34 anos no Estado do Espírito Santo, lecionando Língua Portuguesa e Literaturas. Atuou como professora universitária. Atualmente, atua como professora do Atendimento Educacional Especializado - AEE.

*E-mail: nazareribonsilva@hotmail.com. CV Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/1143785802367605>.*

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Pós-PhD. em Psicologia. Email: srgrodriguesdesouza@gmail.com.

RESUMO

Ler e escrever, assim como falar são práticas sociais essenciais para o indivíduo que vive em uma sociedade de falantes e letrados e, que necessita se comunicar com os seus pares, por meio da fala ou por meio da língua escrita. A língua falada é adquirida no convívio, primeiramente, com os membros da família e, o seu vocabulário é ampliado a partir do momento que os grupos sociais com quais a criança vive vão se multiplicando, igreja, escola, quadro de esporte, grupo de dança, parques de diversão dentre outros. Porém, para adquirir a língua escrita o processo é um pouco mais complexo, é preciso que alguém, familiar, professor, amigo alfabetizado insira a criança no mundo das letras. A obrigatoriedade de se matricular as crianças na rede de ensino de quatro a dezessete anos, nos termos do art. 4º, inc. I da Lei 9.394/1996 e 208 da Constituição Federal, chama a atenção para a necessidade da escola repensar as suas práticas metodológicas do ensino da leitura e da língua escrita, considerando-se o tempo maior de permanência do aluno, no processo de ensino-aprendizagem. Assim, o presente artigo tem como objetivo entender como a prática do modelo interativo de leitura poderá contribuir para a melhoria da leitura e da língua escrita. Todo o processo foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica serão feitos levantamentos sobre de maneira a prática de leitura baseado no modelo interativo poderá contribuir para uma abordagem metodológica multidisciplinar na melhoria do

processo de ensino aprendizagem da língua escrita. Vale lembrar que, isso se faz necessário para que se rompa com as práticas livrescas e sem sentido do ensino da leitura e da escrita e abra novas possibilidades para uma abordagem metodológica multidisciplinar e dinâmica, fundamentada nos princípios do modelo interativo de leitura.

Palavras-chave: Leitura e escrita. Modelo Interativo de Leitura. Abordagem Multidisciplinar Interativa no Ensino da Língua Escrita. Metodologia Ativa. Atendimento Educacional Especializado.

ABSTRACT

Reading and writing, as well as speaking, are essential social practices for individuals who live in a society of speakers and literate people and who need to communicate with their peers, through speech or through written language. Spoken language is acquired through interaction, first, with family members, and the child's vocabulary is expanded as the social groups with which the child lives multiply, such as church, school, sports team, dance group, amusement parks, among others. However, to acquire written language, the process is a little more complex; someone, a family member, teacher, or literate friend, must introduce the child to the world of letters. The obligation to enroll children in the school system from four to seventeen years of age, according to art. 4, inc. I of Law 9.394/1996 and 208 of the Federal Constitution, draws attention to the need for schools to rethink their methodological practices for teaching reading and written language, considering the longer time students spend in the teaching-learning process. Thus, this article aims to understand how the practice of the interactive reading model can contribute to improving reading and written language. The entire process was carried out through bibliographic research and surveys will be made on how the practice of reading based on the interactive model can contribute to a multidisciplinary methodological approach in improving the teaching-learning process of written language. It is worth remembering that this is necessary to break with the bookish and meaningless practices of teaching reading and writing and open new possibilities for a multidisciplinary and dynamic methodological approach, based on the principles of the interactive reading model.

Keywords: Reading and writing. Interactive Reading Model. Interactive Multidisciplinary Approach in Teaching Written Language. Active Methodology. Specialized Educational Assistance.

INTRODUÇÃO

A vida contemporânea ficou resumida a trabalho e dinheiro e, as relações mais importantes pudessem ser resolvidas através de consensos. A educação familiar e a disciplina escolar formam parte destas situações, em que se tornou rotineiro escutar a expressão: “Eu preciso trabalhar. Assim, que meu filho completar 1 (um) ano de vida, ele vai para a creche.” A necessidade de aumentar a renda da família, faz com que os adultos matriculem os seus filhos em uma creche, na mais tenra idade. Esta tem sido a realidade da maioria das famílias no Brasil, em que as crianças ficam em

creches até os quatro anos de idade, sendo privadas do contato mais próximo com seus familiares e, o que é pior, criando vínculos com estranhos que, ao final de cada ano, simplesmente vão embora, fazendo surgir o sentimento de abandono; condição esta que atrapalha o pleno desenvolvimento emocional da criança. Na esteira disto, o aspecto cognitivo, intelectual e criativo também se torna comprometido.

Cada vez mais cedo, as crianças começam a ter diferentes tipos de convívio, com pessoas que não são somente o familiar. Apregoa-se que é uma dimensão bem maior, no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento intelectual e afetivo, pois ao ouvir os professores e as outras crianças conversando e gesticulando, a criança observa e absorve um pouco de tudo do que acontece ao seu redor, inclusive palavras e expressões que ela não tem o costume de ouvir em seu contexto familiar. Todo o tempo de convívio é marcado pela interação oral, gestual, corporal entre os professores e as crianças e entre as crianças e seus pares. No entanto, a criança menor de 4 (quatro) anos ainda não possui a devida maturidade cognitiva para socializar-se e manter a interação com e convívio com outras crianças de sua idade. Por isso, a relação afetiva com o cuidador é fundamental, fazendo-se necessário que as atividades oferecidas por ele sejam divertidas, leves, com ritmos, rimas, aliterações, movimentos e, que sejam, sobretudo, agradáveis, suaves e alegres para a criança.

As letras de músicas infantis, cantigas de roda, adivinhações, charadas, as parlendas, pequenas as narrativas, os contos de fadas trazem consigo uma gama quase infinita de palavras e expressões, que gradativamente enriquece o vocabulário de quem as canta e de quem as ouve.

À medida que a criança cresce, acontece a sistematização do ensino. Nesse caso, ela começa a estudar a Língua Portuguesa, Estudos Sociais, Matemática, Arte, Ciências, Educação Física, por meio da leitura, da interpretação de texto literários e não-literários e estudo da Gramática Normativa e textos de conhecimentos gerais. É aí, que mora o perigo, muitas vezes, sem o conhecimento crítico, o professor adota uma cartilha e nela ele encontra todas as orientações metodológicas para o ensino da Língua Portuguesa e da leitura nas outras disciplinas. De um modo geral, o livro didático, que é distribuído gratuitamente pelo Governo, mesmo que o professor tenha a liberdade para escolhê-lo, pouco ou nada tem a ver com o nível de conhecimento de seus alunos. Sem quase nenhuma exceção, esse o livro didático traz textos pobres, do ponto de vista linguístico e fragmentados, pois, na maioria das vezes, são trechos

de textos maiores literários e não-literários. Nesse contexto, o aluno apenas recebe as informações contidas no texto, que geralmente são exploradas de maneira mecânica e superficial. Essa abordagem livresca da prática da leitura compromete a formação do aluno e, por conseguinte do aluno escritor,

A esse respeito, Bamberger faz a seguinte colocação:

A leitura é uma forma exemplar de aprendizagem. Estudos psicológicos revelam que o aprimoramento da capacidade de ler também redundando na capacidade de aprender como um todo, indo muito além da mera recepção. A boa leitura é uma confrontação crítica com o texto e as ideias do autor. Num nível mais elevado e com textos mais longos, tornam-se mais significativas a compreensão das relações, da construção e a interpretação do contexto. Quando se estabelece a relação entre o novo texto e as concepções já existentes, a leitura crítica tende a evoluir para a criativa, e a síntese conduzirá a resultados completamente novos. (...) A leitura é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento sistemático da linguagem e da personalidade. Trabalhar com a linguagem é trabalhar com o homem (Bamberger, 2000, p. 10).

Se a prática da leitura é um dos mecanismos mais eficazes para o desenvolvimento da linguagem e da cognição e, se todos os dias os alunos leem e fazem exercícios de interpretação na sala de aula, por que eles chegam ao Ensino Médio e até na Graduação dotados com uma linguagem vocabular pobre e decadente, em termos léxicos e de expressões linguísticas e, sobretudo, com uma dificuldade, sem precedentes, para compreender e interpretar os textos oferecidos nesses níveis de ensino?

Como hipótese, tem-se que a seleção desprovida de critérios científicos e didáticos dos textos e o tratamento metodológico dado a eles durante a Educação Básica pode vir a comprometer a capacidade intelectual do estudante junto com toda sua pré-disposição cognitiva, intelectual e afetiva para a aprendizagem. O problema se torna crônico, porque o professor, à medida que vai adotando tais textos, por anos a fio, como componentes didáticos de suporte e incentivo à leitura e ao desenvolvimento intelectual, começa a acreditar que está seguindo a norma culta e não procede de uma mudança em seu plano de trabalho e atuação, o que leva a uma defasagem de seu próprio ato de ensinar. Para acrescer mais desatinos à atuação pedagógica, os textos que seleciona devem falar de inclusão, diversidade, gênero, sexualidade, opressão; ou seja, a leitura deve induzir o leitor a um sentido ideológico

pré-definido, claro, não permitindo que a interação do estudante com o objeto o induza a uma reflexão construída a partir de sua interpretação autônoma da realidade.

Mais adiante, Richard Bamberg retoma com maior ênfase a importância da leitura, quando argumenta que,

A leitura favorece a remoção das barreiras educacionais de que tanto se fala, concedendo oportunidades mais justas de educação principalmente através da promoção do desenvolvimento da linguagem e do exercício intelectual, e aumenta a possibilidade de normalização da situação pessoal do indivíduo (Bamberger, 2000, p. 11).

Por isso, da importância de considerar os textos em toda a sua extensão e, organizar estratégias interativas de leitura, nas quais o aluno tenha a possibilidade de estabelecer diálogo com o texto, assim como, com o próprio autor do texto. Para isso, o texto precisa ser ampliado, discutido, ilustrado, encenado, ilustrado, parodiado, recriado, parafraseado, questionado dentre outros, superando com isso o tratamento livresco dado texto, na Educação Básica.

Quanto mais o estudante se envolve com o texto mais se aprofunda em sua essência, descobrindo elementos que o compõem e que podem torná-lo mais interessante ou mais esclarecedor sobre as coisas que transformam o ser e que desafiam a aprendizagem, considerando esta como uma mudança de comportamento em relação a determinado objeto de estudo. A leitura não é a decodificação literal de símbolos representados graficamente; ela é uma oportunidade de rompimento de barreiras em direção à memória, porque a partir de sua abordagem o leitor passa a saber não o conteúdo como um todo; mas, passa a conhecer um pouco mais sobre alguma coisa de seu interesse ou necessidade e onde este conhecimento pode ser encontrado quando se mostra necessário o seu acesso.

O processo didático de aprendizagem é muito complexo e marcado por uma variação de situações que se sobrepõem e se alternam à medida que se avança na organização dos procedimentos. Torna-se necessário que experiências com a leitura e a escrita sejam proporcionadas aos estudantes a fim de que compreendam, através da internalização dos eventos os requisitos mínimos para criarem novos questionamentos e intervenções de forma autônoma e equilibrada. Aprender presume domínio da situação; mas, é a avaliação desta que apresenta o quanto se definiu esta condição; ao menos permitindo uma aproximação. O que se intenciona não é a

formação definida de um leitor; é despertar o desejo de que venha a tornar-se tal, no exercício de sua ação em direção à aprendizagem.

A PRÁTICA DA LEITURA INTERATIVA, A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA

O Ser Humano aprende por meio dos órgãos do sentido, observação, experimentação, imitação. Ele aprende a falar, ouvindo o adulto (cuidador) falar. Assim, ouvindo, observando imitando, ele aprender a andar, comer, brincar, jogar dentre outras habilidades. À medida que ele cresce, mais habilidades ela adquire e, conforme a qualidade do ensino recebido, por volta dos seis ou sete anos ele pode começar a ler e a escrever algumas sílabas ou palavras. No entanto, isso não uma regra, há criança que aprende a ler mais cedo. Mas, se a criança aprende a ler, o que acontece no meio do caminho para que ela chegue no Ensino Médio, com essa habilidade um pouco ou às vezes, até muito comprometida?

A diferença entre a criança teve um histórico de leitura durante a sua formação e aquela que teve sua história de formação leitora comprometida já pode ser na adolescência, no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O aluno que lê usa um nível de vocabulário, mais elevado e mais rico de expressões tanto para falar, quanto para escrever. Ele demonstra e manifesta interesse por assuntos que gosta. Consegue com facilidade elaborar textos, pois tem a agilidade e conhecimentos de como lidar com as palavras e expressões dentro do texto escrito. É um aluno que se desenvolve e avança em todas as disciplinas. Isso porque, em virtude de seu rico vocabulário, se torna mais fácil compreender e atribuir sentido às explicações do professor e aos textos que são lidos em outras matérias, muitas vezes dentro do próprio livro didático. Sua história de leitura lhe permitiu adquirir uma gama de conhecimentos prévios multidisciplinares, ao longo de sua vida. Isso acontece, segundo Vygotsky (1978) através da zona de desenvolvimento proximal que pode ser compreendida como sendo “a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (Vygotsky, 1984, p. 97).

Há que esclarecer que este fenômeno, ao qual Levi Vygotsky faz menção, acontece caso a criança tenha acesso a experiências empíricas e não somente

através de leituras rasas e superficiais em que o professor ou algum adulto lê para ele, crendo que o simples ato de ouvir o torna apto a absorver todo o conteúdo que necessita para desenvolver-se intelectualmente. Muito menos ainda é deixando que leia e faça sua interpretação dos textos sem qualquer tipo de intervenção de alguém que tenha compreensão profunda do assunto abordado. Uma coisa é permitir que a criança expresse o resultado de sua análise individual; outra coisa é tratar isto como um produto pronto e acabado; portanto, que não pode receber nenhuma inferência.

Para se entender o processo de ensino da leitura e da língua escrita, é preciso analisar e entender como ela foi e é trabalhada desde a creche até o Ensino Médio. Isso com o objetivo de se descobrir quando e como aconteceu a ruptura entre as metodologias ativas como cantar, encenar e o ensino mecanizado da leitura e da escrita, responder questionários ao final do texto, uma vez que, a aprendizagem do aluno está ficando estagnada, mesmo que ele complete a Educação Básica, e com isso, o processo de ensino aprendizagem quase não fomenta a formação de alunos leitores e escritores.

De acordo com Paula Nadal (2018) para se ter cuidado, segurança, acolhimento e condições para o desenvolvimento subjetivo e intelectual das crianças de 0 a 3 anos, na creche, é preciso serem considerados sete eixos de aprendizagem que são: “1. Explorados objetos e brincadeiras; 2. A linguagem oral e a comunicação; 3. Desafios corporais; 4. Exploração do ambiente; 5. Construção da identidade e da autonomia; 6. Exploração e linguagem plástica; 7. Linguagem musical e expressão corporal” (Nadal, 2018, s.p.).

A linguagem oral e a comunicação fazem parte da rotina já na creche, cantando, encenando, interagindo positivamente com o texto e com as expressões corporais. Isso é fundamental; pois, o contato interativo e divertido com a linguagem ajuda no desenvolvimento cognitivo e afetivo do Ser Humano. E, é nesse processo de interação com outro, devido à necessidade de trocar e receber ideias que a linguagem vai se formando, se ampliando e se fortalecendo, promovendo o desenvolvimento do intelecto.

A leitura consegue promover este contato direto entre os indivíduos, porque ao se descobrir novas ideias e provocar o surgimento de outras, que podem auxiliar no desenvolvimento individual e coletivo, nada mais natural que se queira partilhá-las e até mesmo debatê-las, discuti-las e aprofundar, o que se torna possível através da troca de conhecimentos adquiridos. Nisto, a prática da leitura estimula este convívio e

esta troca simbólica de descobertas e dúvidas, de tal maneira que surjam entendimentos novos sobre assuntos já discutidos à exaustão.

Para cada idade, em específico, se deve ter uma metodologia própria a ser aplicada no ensino da leitura e da escrita, visando à aprendizagem das técnicas citadas. Dentre estas, o trabalho com o desenvolvimento do aspecto psicomotor da criança, como a coordenação motora grossa, coordenação motora fina, apropriação da linguagem formal, aprendizagem do alfabeto e conhecimento das letras e seus fonemas, na direção em que vai se formando as sílabas simples, depois as compostas e palavras que ajudam a identificar as coisas do cotidiano com as quais a criança tenha contato direto e/ou indireto.

Quando a criança completa 4 anos de idade, aí vem o ensino sistematizado, a educação infantil. Aí vem outras questões o que e como se trabalhar? Nesse sentido, Costa, faz a seguinte declaração:

A brincadeira cantada contribui para o desenvolvimento da expressão oral, a audição, o ritmo, o equilíbrio, a coordenação motora, o exercício físico, dentre outros benefícios importantes. A brincadeira cantada possibilita a cada um a vivência da infância. Assim sendo a vida escolar na fase da educação infantil é viver momentos marcantes que em outros tempos eram vividos no contexto familiar, hoje esquecido pela correria do dia a dia dos pais ou responsável pela criança (Costa, 2022, p. 93).

Essa declaração evidencia que na Educação Infantil, a linguagem, por sua vez, o texto, também é trabalhada por meio da metodologia ativa, na qual a criança participa e se envolve efetivamente nas brincadeiras, encenações que evoluem a fala, o corpo e os sentimentos, tornando-se presente nas atividades desenvolvidas na escola. Nesse sentido, nesse nível escolar, os professores trabalharam considerando-se os princípios da transposição didática.

A linguagem é uma representação do pensamento e, muito mais que uma expressão do mesmo, artifício que a criança faz uso para tentar internalizar e gravar em sua memória o processo utilizado na compreensão e solução do desafio diante do qual se encontra. Quanto mais se dedique à leitura, mais vai absorvendo vocábulos novos para sua conjuntura psicológica e linguística, o que faz com que, ao resolver problemas de qualquer natureza, tenha mais argumentos a apresentar diante dele, o que vai elevando seu potencial cognitivo e de criatividade, fato que resulta em inteligência abstrata. Para se conseguir realizar a transposição didática, o professor necessita conhecer muito bem os níveis de desenvolvimento de seus alunos, para que

as suas intervenções didáticas se situem dentro de um espectro ideal de adequação pedagógica, proporcionando ganhos epistemológicos que, quando submetidos à condição de experimentação empírica possam responder com segurança aos anseios quanto aos avanços em torno da aprendizagem.

Sobre a transposição didática, segundo Souza (2022),

Faça-se esclarecido que Transposição didática é a capacidade de fazer-se entendido e compreendido no campo linguístico do outro; no campo epistemológico do outro, no campo semântico do outro, ou seja, um engenheiro necessita fazer com que os mestres de obras e demais agentes entendam o que ele explicitou em seu projeto arquitetônico. Para isto, há que ajustar os termos vocabulares com que se pretende expressar a ideia; do contrário, não haverá comunicação, considerando que não haverá entendimento de seu pensamento nem de sua proposta de trabalho técnico (Souza, 2022, p. 56).

Isso a ciência diz, as orientações curriculares oficiais prevêem... Mas, a pergunta que não quer se calar: por que os alunos chegam ao Ensino Médio e o concluem com um vocabulário muito limitado e com um relacionamento não muito amigável com a leitura? Agrega-se a isto, o fato de que não sabem analisar um texto; não sabem interpretá-lo e, para piorar, se solicitar-lhes uma resenha ou uma recensão, não sabem, nem ao menos, o significado de tal coisa.

A resposta a todos estes sintomas que conduzem a causa do analfabetismo funcional ou semianalfabetismo mesmo é o descuido que toda a sociedade está tendo quanto ao ensino e a aprendizagem da leitura que se forma não a partir da leitura por si só; mas, através de discussões sobre temas que os estudantes estejam lendo ou comentando em suas rodas de conversa. Não se pode responsabilizar somente a escola pelo fracasso quanto ao aprimoramento da leitura, porque todos os envolvidos, sem distinção, têm ignorado os livros e seu efeito sobre a cognição, a intelectualidade, a criatividade e a inteligência.

Não se trata de ensinar a ler; antes de ter interesse em ler e, é aí que se apresenta o ponto de inflexão; porque a ideia criada, a *fórceps*, é que neste mundo otimizado pela tecnologia digital e da Inteligência Artificial, com seus corretores gráficos perfeitos, a necessidade de se ter muitas palavras gravadas na memória é um estorvo e, o conhecimento está disponível a um clique. Ocorre que, o cérebro humano é uma estrutura que, naturalmente, é otimizada e trabalha realizando conexões; assim que, quando o indivíduo se depara com uma situação desafiadora, imediatamente, o córtex busca associar o desfecho com alguma informação naquele

sentido, seja imagem, texto, relato, vivência ou experiência e, a partir disto vai apresentar alguma proposta de solução. Não encontrando nada com que possa comparar o que enfrenta, a saída é o desespero e a inércia ou algum outro comportamento bizarro.

Este é o motivo porque se trabalha a leitura e a transposição didática de situações através da experiência, conduzindo os estudantes a compreenderem que existe um mundo a ser explorado, não porque a sua compreensão vai torná-los mais inteligentes; vai proporcionar-lhes material psicológico para que possam consultar quando diante de desafios para os quais qualquer solução lhes pareça, ao primeiro instante, insolúvel.

Pode-se deduzir, que intrincado a todo esse processo, acontecem práticas metodológicas que comprometem seriamente a abordagem interativa do texto e transposição didática em sala de aula. De repente e apesar de todo o tempo que se passou, se poderia considerar se realmente o professor tem bem claro os objetivos do ensino da leitura. De modo especial no ensino da leitura literária, tendo em vista os objetivos salientados por Staiger (1973) que são:

- a) Incentivo ao pleno uso das potencialidades do indivíduo em sua leitura, de modo a influir ao máximo no seu bem-estar e levá-lo a autorrealização.
- b) Emprego eficiente da leitura como instrumento de aprendizado e crítica e também de relaxamento e diversão.
- c) Ampliação constante dos interesses dos estudantes.
- d) Estímulos a atitudes que levem a um interesse permanente pela leitura e muitos gêneros e inúmeros fins (Staiger, 1973, s.p.).

E, somado a esta falta de conhecimento sobre esses objetivos da leitura no contexto escolar, pode estar na presença do livro didático e suas orientações metodológicas na sala de aula. Isso porque, o fato do livro didático ser distribuído de graça pelo Governo para as redes públicas de ensino, ele é encarado como um recurso indispensável para a práxis do professor. Aqui, vale lembrar que as condições de trabalho do professor, pode prejudicar ainda mais a situação da leitura em sala de aula. “Venhamos e convenhamos, receber a coisa pronta é bem mais fácil.” Isso é o que pode pensar uma parte significativa dos profissionais que atuam na Educação Básica. Ocorre que, como bem ressalta Vygotsky (1896-1934), o interesse do

professor deve estar no processo, no desenvolvimento e não na entrega em si; porque esta representa o fim do anelo, quando o que, de fato interessa é que a organização, a compositura dos elementos e todo o seu arranjo. O cérebro do estudante deve ter memorizado o procedimento, o passo a passo e, a experiência tem como objetivo, exatamente isto, promover a aprendizagem através dos detalhes, do ato do conhecimento, detalhando a função de cada elemento no organismo objeto-alvo de estudo.

Aqui vale lembrar que há nas escolas uma rotina metodológica baseada no velho lema: *“Abram o livro na página tal, leiam o texto tal, resolvam as atividades do número tal ao número tal. Assim que terminarem, trazem para eu dar visto e pontos de participação. Depois faremos a correção, no quadro.”* Essa fala faz eco, em todas as disciplinas da grade curricular, em todas as modalidades de ensino e em todas as turmas, desde o 1º ano, quando a criança aprende a ler, até o Ensino Médio e, isso pode ser o principal fator que compromete a formação do aluno leitor e escritor. A esse respeito, Bamberger (2000, p. 56) já fazia a seguinte observação: *“O material de leitura didático ou informativo é incluído cedo demais na programação, num momento em que a criança procura, acima de tudo, histórias vividas e fantasiosas”*.

Essa observação deixa bem claro que o professor precisa conhecer o seu aluno, seu contexto social e, sobretudo, os temas de interesse e os possíveis conhecimentos prévios que detenha sobre os assuntos que são abordados em sala de aula. Isto requer um esforço muito intenso no sentido de estudar a psicologia do objeto sobre o qual se debruça e executa sua ação didático-pedagógica, como se comporta, o que lê e porque lê e o que não lê e porque ignora tais assuntos. Não é com imposição de leituras clássicas que se fará com que se apaixonem pelos clássicos; isto é ignorância sobre metodologia de ensino da leitura. Há que levá-los a se interessarem pelos temas épicos e clássicos bem como dos autores que se tornaram estas figuras através da representação imagética dos temas, de discussões, rodas de conversas, trazendo para o meio profissionais de outras áreas que possam agregar conhecimentos, como filósofos, sociólogos, antropólogos e historiadores.

Há que destacar que, além de se ter ali uma conjuntura literária existe, ainda, todo um conjunto humano e suas idiossincrasias e é isto o que faz com que desperte a curiosidade naqueles que pretendem tornar-se autores, escritores. Antes de procurar formar um arcabouço de palavras e sentidos semânticos no pensamento do estudante, totalmente incompreensíveis a ele, há que levá-lo a interpretar o mundo

sob a ótica da fantasia e do fantástico, esclarecendo que a diferença entre ambos está na condição de que um é oferecido; o outro é produzido pelo próprio indivíduo, de acordo com sua capacidade criativa e nível de intelectualidade, experiências.

A busca mais interessante é por criar um ambiente pedagógico em que a literatura possa ditar as regras de interpretação da realidade, levando estudante e professor a se imiscuírem na interpretação do texto, explorando os elementos sensíveis que possam mostrar-se vinculados, de alguma forma, à realidade que vivem e que os atravessam. Crianças, em especial, são muito ligadas ao visual; assim que, as histórias contadas devem ser acompanhadas por encenações de várias formas, primeiro pelo próprio professor, depois em forma de ensaios com eles, até que eles mesmos possam encenar. Tudo é mágico; porém, distante, até que eles o transformem em algo próximo e possível, a partir de seus interesses, se comparando e se identificando com tal e qual personagem da história representada.

A relação da criança com a leitura é estranha e incompreensível ao adulto, porque o que ela busca é a satisfação de um desejo, um momento de felicidade; neste caso, o texto que esteja a ler [*seja ele conto, fábula ou romance*], deve ser capaz de proporcionar-lhe uma aventura que provoque-lhe um estado de êxtase, uma forma de sair de si, viajar por um mundo que a encante, que a eleve a outro patamar de percepção da realidade. Com isto, tem-se que a leitura deva provocar prazer na criança-leitora, estimulando seu cérebro a criar um mundo onde a fantasia preencha o que deseja como parte de sua paixão. Este, talvez seja o ponto mais difícil de se atingir, porque não se trata de ensiná-la a ler, simplesmente lendo; é necessário que, ao ler para ela, que toda uma mimetização da peça e/ou do texto seja representado, criando uma condição de representação do pensamento e sobre este, levando os estudantes a verem as cenas projetadas diante de seus olhos, os personagens ganhando vida e o que parece ser o ensino da leitura esconde o verdadeiro ensino, que é o de aprender a projetar imagens a partir do que ouve e lê. Isto requer preparo técnico, didático e metodológico por parte do professor, porque esta é uma ação que exige demais em termos de conhecimento de leitura e dramatização e, o que ela exige em maior proporção é no quesito da entonação da voz, velocidade desta, comportamento, desfecho, ironia, ou seja, o texto precisa ser teatralizado, porque a linguagem da criança ainda é corporal-visual, concreta; o nível de abstração ainda se encontra muito distante do ideal para que possa compreender as mensagens textuais.

A adoção do livro didático foi um ganho em determinado momento e, até certo ponto; mas, o seu mais grave problema é que é construído para uma massa, por profissionais que nem sempre são formados em educação infantil e nem mesmo compreendem o processo de desenvolvimento intelecto-cognitivo de uma criança, o que é impossível a alguém que nunca lecionou para este grupo. Literatura não é algo que, simplesmente, se ensina, na expectativa de que o outro aprenda; tanto quem se propõe a ensinar quanto quem esteja disposto a aprender devem internalizar os personagens, a história e tudo o que faça parte dos mesmos. Antes disso, Paul Hazard (1970) já alertava sobre o quanto o fato de inserir o livro didático muito cedo na vida das crianças prejudica a construção do aluno leitor, quando ele declara que,

Em lugar de histórias que lhe dão prazer ao espírito, são-lhes impingidos, antes de mais nada peças de conhecimento sólido e indigerível e, a seguir, peças de moral autoritária, que vem de fora, sem que aja com isso o assentimento interior. Dir-se-ia diálogo entre vozes não harmonizadas: crianças e adultos falam-se, mas não se compreendem (Hazard, 1970, p. 219).

Aqui, pode-se perceber os primeiros erros na prática de leitura em sala de aula que estavam e estão antes no uso da cartilha e hoje no uso do livro didático. Oferecer material de leitura sem graça e sem empolgação para os alunos nas séries iniciais, só porque esses textos estão no livro didático e é mais fácil de se trabalhar com eles. Essa ação pedagógica, entretanto, desconsidera os conhecimentos prévios do aluno, a realidade sociocultural e econômica na qual ele está inserido, o interesse de acordo com a idade e o nível de maturidade. Para isso, o professor precisa ter conhecimentos sobre tudo isso e fazer um diagnóstico de leitura, logo no início do ano, com seus alunos. Considerando para isso, o conceito de leitura e texto; o nível de formação se pré-leitor, leitor iniciante, leitor em processo, leitor fluente e leitor crítico; as fases de leitura de acordo com a idade, das gravuras, dos contos de fada, da leitura factual, das histórias de aventura, na esfera da leitura estética; os tipos de leitor, se romântico, realista, intelectual ou estético. Tudo isto é um mecanismo metodológico que, se existe, deva ser aplicado à prática de aprendizagem da leitura e, se não há, deve ser criado e aplicado até que se torne tão eficiente ao ponto de ser registrado como uma metodologia eficaz.

Mas, o que é leitura interativa? A prática da leitura interativa compreende uma via de mão dupla, enquanto o texto tem seus limites ampliados em virtude das inferências e dos conhecimentos prévios do aluno, o aluno amplia seus

conhecimentos a partir da profundidade que o assunto que ele pouco conhece, é abordado no texto que ele está lendo. Além, é claro o enriquecimento linguístico que a leitura das palavras e expressões do texto proporciona. É um diálogo entre o leitor e o texto (autor) e o texto (autor) e o leitor. Sendo assim, o mais importante nesse processo, é que aluno consiga se envolver e compreender o que texto que se propõe a ler. A esse respeito Izabel Solé faz a seguinte observação:

O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto e que pode ir construindo uma ideia sobre o conteúdo, extraindo dele o que lhe interessa em função de seus objetivos. (...) Isso pode ser feito mediante uma leitura individual, precisa, que permita o avanço e o retrocesso, que permita parar e pensar, recapitular, relacionar a informação com o conhecimento prévio, formula perguntas, decidir o que é importante e o que é secundário (Solé, 1998, p. 31 e 32).

Esse alerta levanta mais questões, quantas vezes, em sala, em quase todas as disciplinas o professor pede para que seja realizada a leitura de maneira oral, um aluno inicia a leitura e os demais dão continuação de onde o outro parou, até terminarem a leitura do texto. Em que momento se permitiu que houvessem avanços, retrocessos e a oportunidade de se confrontar as informações do texto, com os conhecimentos prévios? Será que o aluno tem bem claro o objetivo da leitura da realização daquele tipo de leitura? Será que houve atribuição de sentido ao conteúdo lido? O mais comum, nesse caso, é a retomada do assunto, de maneira expositiva, por parte do professor, e objetivo final dessa prática de ensino, é o aluno responder às perguntas, que se encontram no final do texto, para que o professor avalie se o aluno acompanhou ou não a aula e, sobretudo manter o aluno disciplinado e em silêncio. Muitas vezes, a atitude do professor é tão mecânica, que ele não tem cuidado de ler e corrigir as respostas dos alunos, e dá o visto, mesmo que elas contenham erros de ortografia, de concordância. Se o professor deu o visto, subentende-se que a resposta esteja certa.

Assim, o aluno não aprende a escrever corretamente, sem nenhum ou somente o professor de Língua Portuguesa lhe cobrar a produção da língua escrita, de acordo com a Gramática Normativa. Como só o professor de Português não dá conta de cobrar e, muitas vezes até ele usa dessa estratégia para manter a disciplina em sala de aula, o aluno consegue ser aprovado, em virtude dos vistos no percurso que chega à Graduação com anos de atraso no que se refere à compreensão de textos complexos e a escrita de textos coerentes.

No entanto, o aluno para responder ao questionário, precisa voltar ao texto e lê-lo silenciosamente. Mas pelo fato do assunto ser tão desinteressante e o objetivo é só responder às questões, o aluno faz uma leitura linear (ascendente ou descendente), ou seja, sem o aprofundamento necessário para estabelecer a relação interativa com o assunto do texto. Nesse caso, essa prática de leitura não fornecerá informações interessantes, não ampliará os conhecimentos prévios do aluno e nem despertará o prazer de ler. Deixando, portanto, de cumprir suas funções, que é despertar o interesse pelo assunto e fomentar a formação de alunos leitores e escritores. Com isso, o aluno conclui o Ensino Médio sem saber fazer uma redação para a tão a tão sonhada Graduação (para os que sonham) ou simplesmente abandonam os livros, quando conclui sua Educação Básica.

Aqui, vale lembrar, que mesmo que o aluno consiga escrever uma redação para ser promovido no ensino superior, não quer dizer, que ele tenha uma gama de conhecimentos prévios sobre a escrita, que facilite sua vida como escritor, na Graduação e até mesmo depois dela. Assim, é comum se de encontrar, nas redes sociais, *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* opiniões e depoimentos de professores e outros profissionais graduados, com erros simples de Ortografia, Pontuação, de concordância verbal e nominal dentre outros, linguagem pobre, ideias repetidas e frases incoerentes, que dificultam a compreensão da mensagem elaborada. São conhecimentos e habilidades que já deveriam ter sido consolidados na Educação Básica.

Então, se a história de leitura do aluno não for marcada pela oferta de bons textos, em sua íntegra e por uma abordagem metodológica interativa e multidisciplinar, a leitura será encarada como uma atividade enfadonha e que dói a cabeça e, que é abandonada assim que o professor sai de cena. Para que a leitura fomente formação de leitores, é preciso que o texto passa a ser discutido, ilustrado, recriado, parafraseado, parodiado, debatido, comparado, ampliado por meio de pesquisas, organizados com estruturas de hipertextos, apresentados em seminários, a ação da escola. Pois, invés de contribuir para a formação humana ela irá reforçar a formação de analfabetos funcionais e, sobretudo, a ação massificadora e alienadora vinculada pelos meios de comunicação de massa e, que atende aos interesses de políticos mal-intencionados.

Sempre é necessário esclarecer que, a leitura, por si só, não faz com que ninguém se torne sábio, inteligente ou criativo. É a capacidade de analisar e de

interpretar os textos, conhecendo as suas entrelinhas e aquilo que não está explícito que permite tornar-se mais ativo e conhecedor dos problemas que atravessam a realidade onde se vive e de que maneira tudo isto faz com que o indivíduo seja capturado em meio a todas as nuances sociológicas. Acreditar que a leitura torna-o mais apto a superar as dificuldades e tramóias de outros mal intencionados não faz dela este instrumento de *libertação*, até mesmo porque para se fazer leitura faz-se necessário antes que se tenha senso crítico, ou seja, saiba exatamente o que quer buscar e o que espera encontrar nos textos aos quais se dedica tempo para tal.

Fora deste contexto, o que se tem é o consumo desenfreado de coisas sem sentido e desprovidas de nexos causais com a realidade objetiva, estando conectado apenas com a realidade subjetiva, não construindo nada de concreto e nem acrescentando nada ao seu séquito de conhecimentos empíricos e, todo o cuidado é pouco, porque o saber imprestável e inútil ocupa o lugar de um saber necessário e útil. Há perguntas que devem ser realizadas quando se pensa em ler alguma obra: o que este livro pode agregar à minha vida? Que conhecimentos ele apresenta que podem ser úteis à minha existência, ao meu negócio e que podem ajudar a resolver problemas de todas as ordens?

O TEXTO, A LEITURA E O LEITOR E O ESCRITOR

Do latim *inter+latagĕre*, interagir, etimologia *inter+agiré* verbo transitivo indireto e bitransitivo quando significa exercer ação mútua (com algo), afetando ou influenciando o desenvolvimento ou a condição um do outro. Mas também transitivo indireto e intransitivo quando significa ter comunicação, diálogo (com outrem) em dada situação (familiar, profissional etc.); comunicar-se, relacionar-se.

Ao aplicar esse princípio no contexto da sala de aula, essa ideia de interação, de interlocução em fluxos contínuos podem ser, por analogia comparada o seguinte verso “a viola e o violeiro e o amor de tocam” que podem ser lidos de várias maneiras o amor que toca o violeiro que toca a viola, a viola toca o violeiro que toca o amor, tocado pelo amor, o violeiro toca a viola, o violeiro toca o amor na viola. Tudo isso depende do contexto e do significado que o leitor vai construindo enquanto ler. O texto não-literário também pode ser lido assim, os ingredientes, o confeito e o bolo se tocam. Os ingredientes estão soltos, a receita sugere a integração significativa desses ingredientes e o confeito ler e faz o bolo. A receita, o confeito e o bolo se tocam.

Nesse sentido a interação leitora pode é intransitiva, bitransitiva, transitiva indireta e intransitiva, porque um exerce ação sobre o outro e modifica a essência do outro por meio um processo contínuos e ininterruptos de ação e reação que acontece por meio de diálogos e, portanto, de comunicação. O autor (texto) dialoga com o leitor, que dialoga com o significado que dialoga, que dialoga com seus conhecimentos prévios por meio das inferências e concretizado no seguinte esquema:

Fonte: Os autores, 2024.

O tema que o leitor tem interesse de ler já foi registrado, por meio de um texto, por um autor em um texto. No contexto de comunicação, portanto esse texto tem um significado e uma finalidade e o leitor sabe disso e, o objetivo primeiro, seja ele de buscar informação, ampliar seus conhecimentos ou simplesmente divertir-se, faz com que o leitor o busque em livros, jornais, revistas, sites, folhetos, *blog* dentre outros. Por isso, o tema do texto (literário ou não literário) toca o leitor, ao praticar o ato de ler o leitor é tocado pelo significado do texto e, o significado do texto é tocado, quando o leitor faz inferências enquanto ler. Uma via de interação e fluxos contínuos, porque entre o texto e o leitor há o significado, entre o significado e o leitor há inferências proporcionadas pelos conhecimentos prévios do leitor sobre o assunto do texto.

Com a escrita não é diferente, o significante, o escritor e significado se tocam e, amarrados uns ao outros por meio de conectivos, da motivação para a escrita, do público para quem se destina, por qual suporte o texto irá ser divulgado se jornal, revista, panfleto, livro enfim, sites, blog dentre outros. Nesse contexto, o verbo interagir é usado como transitivo indireto e bitransitivo, uma age sobre o outro ao mesmo tempo em que recebe algo do outro. É uma via de mão dupla, o autor age sobre sua escrita ao mesmo tempo em que ele escrever sua própria escrita age sobre ele, pois, à medida que o texto surge diante de seus olhos, ele vai refletindo se é aquilo que ele escreveu sobre determinado tema é exato como ele concebeu e como o seu

leitor irá entender. Por trás de um texto há sempre um contexto; sem o contexto, o texto não é texto, é apenas um amontoado de frases que mandam um recado linear e sem a devida profundidade, que é lida e compreendida em suas entre linhas.

Ao se escrever algum texto, tem-se que ter muito claro no pensamento, a quem se destina o trabalho, qual o seu objeto-alvo, qual a psicologia deste objeto e como ele irá receber tal produto. O risco que se corre é o de que o autor possa vir a infantilizar o seu público-alvo ou ridicularizá-lo com sua visão de mundo, esclarecendo que todo escritor escreve para si próprio e, por mais que diga e defenda que possui um referencial determinado em seu pensamento, este é e sempre será uma criação de suas ideias que não ultrapassarão o seu limite epistêmico. O mundo e os leitores que idealiza são limitados pela sua capacidade cognitiva, intelectual e de conhecimento da realidade espaço-temporal onde esteja imerso.

Na mesma proporção, ao se ler um texto, tem-se que creditar ao escritor aquilo que merece e, paralelo à leitura de suas obras, realizar um estudo sociológico, a fim de conhecer o seu tempo e onde viveu, quais acontecimentos fenomenológicos naturais e artificiais, políticos ocorreram naquele tempo para que fosse estimulado a produzir uma obra com aquele teor literário. Tomar um texto, de modo isolado, e auferir-lhe um sentimento dourado de genialidade demonstra imaturidade literária e incapacidade interpretativa, duas coisas que condenam textos clássicos à vala comum do ostracismo. Interagir com um texto é, no sentido estrito do termo, travar uma luta interna e silenciosa com ele, até o ponto em que se consiga extrair do mesmo tudo o que lhe interessa.

CONCLUSÃO

A leitura, obrigatoriamente, necessita de interação com o objeto e com a psicologia do objeto ao qual ela se vincula, porque não se trata de um ato que pode ser realizado de modo isolado; é uma ação concatenada com a existência, com a experiência, com o conhecimento prévio e um ramo de saberes estranhos e divergentes entre si, *a priori*, e que vão formando, tomando corpo à medida que são analisados e interpretados pelo leitor.

Esta é uma ação que não pode ser realizada de forma isolada pelo leitor, especialmente, se este estiver na fase da adolescência, em que seu conhecimento científico ainda é pequeno diante da miríade de informações que atravessa a

existência humana e sua capacidade de interpretação ainda se mostra insuficiente para esclarecer o sentido múltiplo da obra. A intenção com a prática da leitura é fornecer informações sobre o mundo no qual ela está inserida da maneira mais objetiva possível, ignorando a questão subjetiva que constrói a partir de fantasias mirabolantes e inconsistentes.

Como parte do processo de ensino e aprendizagem da leitura interativa, o que se pretende é que o próprio professor seja leitor capaz de interpretar e fazer conexões de pensamento, utilizando as várias ciências que podem auferir suporte epistemológico e/ou empírico à sua práxis. O uso indiscriminado de recortes de textos, em que a conexão com todo o contexto da obra leva o estudante a acreditar que aquilo que leu se trata de uma obra, quando não é nada mais que um escopo, impedindo-o de buscar o texto na sua íntegra e se aproveitar de um clássico.

Com o uso do livro didático, a coisa descambou ainda mais, porque todos os recortes que ele traz já vêm marcados pela visão do autor, nem sempre um conhecedor dos temas e, para piorar, quase sempre, procurando fazer um uso político enviesado do texto, distorcendo a possibilidade de uma interpretação livre por parte do estudante. Isto induz a um estado de ignorância generalizado em que a prática da leitura ajuda a construir a imbecilização intelectual.

Neste sentido, ao se propor a leitura de qualquer texto, aos estudantes, todo um estudo profundo e amplo sobre a época em que o autor estava e que deu origem ao seu trabalho deve ser levado a efeito, porque não se trata de um romance; é, antes de tudo, uma expressão individual do que observou e como interpretou a realidade objetiva do seu espaço e do seu tempo, a partir de sua subjetividade.

Como atingir a excelência no campo da leitura, sem cair no ridículo de crer que é um erudito, apenas porque está lendo um clássico ou porque consegue repetir análises esdrúxulas de personagens grotescos da mídia que se tornam interpretações fundamentadas no convencionalismo é, na atualidade, a tarefa mais desafiadora para um professor comprometido com a aprendizagem de seus estudantes acerca do tema, porque tornou-se lugar comum reunir figuras com títulos acadêmicos em programas de televisão aberta, simplesmente, para reiterarem o que repórteres semianalfabetos adotam como verdade. Isto não é intelectualidade e nem um modo de inferir conhecimento à população; é manipulação e determinismo de pensamento.

As grandes obras devem ser discutidas à exaustão, por profissionais competentes e apresentado aos estudantes como possibilidades de entendimento da

história política da humanidade, entendido o termo na concepção de conflitos e resolução dos mesmos, visando ao bem-estar daqueles que viviam nas comunidades descritas nestas obras.

REFERÊNCIAS

BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura. Série Educação em Ação. Editora Ática. São Paulo, 2000.

COSTA, Eroni Ferreira da. In: SILVEIRA, Jader Luís da (org.) S587e Educação em Ação: Teorias e Práticas / Jader Luís da Silveira (organizador). – Formiga (MG): Editora Ducere, 2022. Disponível em: <https://www.ducere.com.br/2022/08/educacao-em-acao-teorias-e-praticas.html>. Pesquisado em 19 de agost. 2022.

HAZARD, Paul. Kinder. *Bücher und grosse Leute*: Vorwort von Erich Kästner. Hamburg, Hoffmann und Campe. 1970.

NADAL, Paula. O que a creche pode ensinar? Disponível - <https://novaescola.org.br/conteudo/117/creche-pode-ensinar>. Pesquisado 19 de agost. 2020.

PAGANOTTI, Ivan. *Vygotsky e o conceito de zona de desenvolvimento proximal*. Disponível em: Revista Nova Escola. Pesquisado em 19 de agos de 2022.

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *A pedagogia nas organizações empresariais*. Formiga: RealConhecer, 2022.

STAIGER, Ralph citado por BAMBERGER, Richard. *Como incentivar o hábito de leitura*. Série Educação em Ação. São Paulo: Editora Ática, 2000.